

Okul Tahripçiliğinin Okullara Etkileri Üzerine Bir İnceleme

A Study On The Effects Of School Demolition On Schools

Ali Köktaş¹ Hasan Köktaş² Bilal Akdaş³ Rüçhan Ongun⁴

¹ Okul Müdürü, MEB, Karaman, Türkiye, Orcid No: 0009-0009-5061-5103

² Okul Müdürü, MEB, Bursa, Türkiye, Orcid No: 0009-0003-0393-3105

³ Müdür Yardımcısı, MEB, Karaman, Türkiye, Orcid No: 0009-0006-5860-1927

⁴ Öğretmen, MEB, Karaman, Türkiye, Orcid No: 0009-0003-4324-0178

ÖZET

Tahripçiliğin temelinde yıkım, bozgunculuk ve şiddet bulunmaktadır. Okul tahripçiliği maddi, manevi, yasal, sosyal, psikolojik boyutlarıyla tüm eğitim sistemini etkilemektedir. Tahripçilik, önemli miktarda maddi kayıplara neden olmakta ve bunun sonucunda eğitim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi engellenmektedir, bu durum da okul paydaşlarının motivasyonunu düşürmekte ve verimliliğini azaltmaktadır. Okul tahripçiliği neden olduğu tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizde maalesef ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Türkiye'de okul tahripçiliği ile ilgili çok az sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmada okul tahripçiliğine sebep olan etmenler, başlıca okul tahripçiliği çeşitleri, okullarda okul tahripçiliğinin oluşturduğu başlıca sorunlar ve okul tahripçiliğinin önlenmesine yönelik yaklaşımlar üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tahripçilik, Okul Tahripçiliği, Şiddet, Paydaş, Motivasyon.

ABSTRACT

The basis of subversion is destruction, corruption and violence. School vandalism affects the entire education system with its material, moral, legal, social and psychological dimensions. Destruction causes significant financial losses and as a result, the healthy progress of educational activities is prevented, which reduces the motivation of school stakeholders and reduces their efficiency. Despite all the negativities it causes, school vandalism is unfortunately not seen as a serious problem in our country. There are very few studies on school vandalism in Turkey. This study will focus on the causes, types, harms and methods of combating school vandalism.

Keywords: Subversion, School Destruction, Violence, Stakeholder, Motivation.

GİRİŞ

Tahripçilik ya da Vandalizm, kasıtlı veya kötü niyetli olarak, resmi kurumlardan şehre ait tüm fiziksel unsurlara kadar her şeyin bozulması, kırılması, kazılması gibi şiddet içeren eylemlerle ortaya çıkan bir olgudur. Bu tür eylemler arasında kundaklama, camların kırılması, duvarlara yazı yazılması gibi birçok olay yer alır. Genel olarak, tahripçilik isyankar bir davranış biçimi olarak tanımlanabilir ve bu tanım, Ulusal Gençlik Ağı (NYN), Sampson ve Raudenbush, Marvin, McCann, Connolly, Temkin ve Henning, Ceccato ve Haining, ile Tinto, Paolillo ve Culpen gibi kaynaklarca desteklenmektedir (1998; 1999; 1976; 2005; 1978).

Tahripçilik, hizmet veren birçok kurumun veya bireyin karşılaştığı önemli sorunlardan biridir ve Öğülmüş'e (2000) göre, tahripçiliğe araştırmacıların ilgisi azdır. Türkiye'de bu konuyla ilgili yapılan yüksek lisans çalışmaları, Yavuzer (1998), Özçağın (2001) ve Oruç (2008) tarafından gerçekleştirilmiştir ve Öğülmüş'ün iddiasını doğrulamaktadır. Yavuzer, öğretmen algılarına dayalı "taktik/ideolojik tahripçilik" üzerine çalışırken; Özçağın, öğrenci algılarına odaklanarak "algılanan adalet düzeyine göre tahripçilik" konusunu ele almıştır. Oruç ise öğretmenlerin, yöneticilerin ve öğrencilerin tahripçilik algılarını incelemiştir. Ayrıca, "tahripçilik" terimi, ilk defa Öğülmüş tarafından 1993 yılından yayımlanan bir çalışmada, "vandalizm" teriminin yerine kullanılmış ve Türkçeleştirilmiştir.

Tahripçilik literatürde 1960'lı yıllardan itibaren yer almaktadır. Türkiye'de tahripçilik davranışı üzerinde ciddi olarak durulması gereken bir problem olarak algılanmamaktadır. Bunun sonucunda da tahripçilik, özellikle okullarda hem maddi yönden büyük kayıplara neden olmakta hem de eğitim öğretimin geliştirilmesi için harcanacak enerji ve zamanın bakım, onarım, yenileme çalışmalarına ayrılmasına

Citation: Köktaş, A., Köktaş, H., Akdaş, B. & Ongun, R. (2024), "Okul Tahripçiliğinin Okullara Etkileri Üzerine Bir İnceleme", International QMX Journal, 3(2), 657-665. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

neden olmaktadır. Ayrıca sürekli hale gelen tahripçilik çalışanlarının çalışma motivasyonunun olumsuz etkilemekte bazı durumlarda iyileştirme çalışmalarının bırakılmasına, çalışanların sadece rutin işleri yapmaya yönelmesine neden olmaktadır. Bütün bu olumsuzluklar sonucunda da özellikle okullarda öğrencilerin sağlıklı, temiz, güvenli bir ortamda eğitim görmeleri engellenmektedir.

Yöntem

Çalışma literatür taraması olarak yapılmıştır. Çalışma Okul Tahripçiliğinin Okullara Etkileri üzerine yapılmıştır. Okul tahripçiliğinin eğitimde sosyal, siyasi, ekonomik etkenleri incelenmiştir.

Araştırmanın Amaç

Bu araştırmanın amacı, okul tahripçiliği, okul tahripçiliğinin nedenleri, okul tahripçiliği türleri, okul tahripçiliğinin okullarda meydana getirdiği sorunları üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. Ayrıca, okul tahripçiliği okullarda yaşanan diğer şiddet olaylarının ilk adımı ve tetikleyicisidir.

Araştırmanın Önemi

Kavramsal çerçevede okul tahripçiliğine ilişkin oluşturulan bu sorunun eğitim sistemi içinde ciddi bir tehdit oluşturduğu ve eğitim-öğretim faaliyetlerine zarar verdiği görülmektedir. Tahripçilik sonucunda ortaya çıkan maddi kayıplar eğitim ve öğretim süreçlerini olumsuz etkilemekte, okul çalışanlarının emek, zaman kaybına neden olmaktadır. Okul tahripçiliğiyle etkin bir şekilde mücadele etmek, eğitim ortamlarını daha güvenli hale getirmek için önemlidir. Ayrıca tahrip edilen araç gereçlere harcanacak emek ve sermaye, eğitim ortamlarının geliştirilmesinde kullanılarak milli kaynaklardan tasarruf edilecektir.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma okul tahripçiliği, okul tahripçiliğine sebep olan etmenler, başlıca okul tahripçiliği çeşitleri, okullarda okul tahripçiliğinin oluşturduğu başlıca sorunlar üzerine yapılan çalışmalar ile sınırlıdır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Okul Tahripçiliği Nedir?

Okul Tahripçiliği olarak bilinen olgu, aslında Roma İmparatorluğu'nu yıkan Vandal Kavmi'nin acımasız yıkımından kaynaklanmaktadır. Teknik olarak, okullara yönelik tahripçilik eylemleri, yağmacı bir zihniyetin okullara karşı ilgisinin artmasıyla başlamıştır. İslam coğrafyasındaki işgallerde, en çok zarar gören ve yakılan yerler genellikle medreseler, okullar ve kütüphaneler olmuştur. Gerçek Vandal Kavmi'nin tarih sahnesinden silinmiş olmasına rağmen, günümüzde tahripçiliğin artması, eğitim çalışanlarının "acaba Vandallar geri mi dönüyor?" sorusunu sormalarına yol açmaktadır(Coursen,1977). Okullarda artan tahripçilik gibi şiddet içeren olayların ulusal bir sorun olması, "Vandalların" tekrar geri döndüğünün önemli bir işareti olarak görülmektedir. (Bamburger, 1999; Deaver, 1976). Bizim tarihimiz değerlerimiz açısından düşünüldüğünde savaşlarda bile canlılara, masum insanlara, yapılara zarar vermeyen, fethedilen yerleri yakıp yıkma yerine imar eden, göçmen kuşlara varıncaya kadar vakıflar kurarak koruyan bir milletin, medeniyetin çocuklarının bugün kurumlara özellikle de okullara çok fazla zarar vermesi öncelikle araştırılıp incelenmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda tahripçilik vakalarında artışlar olduğu gözlemlenmektedir. Tahripçiliğin artmış olması, "tahripçilik hangi özelliklere sahip okullarda daha sık görülüyor?" sorusunu gündeme getirmiştir. Çocuk Suçluluğunu Önleme ve Uygulama Merkezi (CJDPS, 1979) tarafından belirtilen ortak özellikler şunlardır:

- ✓ Yönetimle personel arasındaki iletişim zayıftır ve yöneticinin tek taraflı kararları tahripçilik vakalarının artmasına yol açabilir.
- ✓ Öğretmenler, öğrenciler üzerinde baskı kurar ve bu da öğrencilerin tepkisel davranmasına neden olabilir.
- ✓ Öğretmenlerle öğrenciler arasındaki iletişim sınırlıdır, bu da öğrencilerin okula bağlılığını azaltabilir ve tahripçilik olaylarını artırabilir.
- ✓ Okulun ortamı fazla rekabetçi ise ve öğrenciler liderlik pozisyonları için yoğun bir rekabete giriyorsa, tahripçilik teşvik edilebilir.

- ✓ Öğrenciler, öğretmenlerin kendilerinin haklarına saygı duymadığını hissederse, tahripçilik eğilimi artabilir.
- ✓ Notların öğrenciler üzerinde baskı aracı olarak kullanılması da, tahripçilik vakaları artabilir.
- ✓ Tahripçilik davranışı sergileyen ailelerin okula olan ilgilerinin az olması da okuldaki tahripçilik olaylarını artırabilir.
- ✓ Okulun yoğun nüfuslu bir bölgede olması ve öğrencilerin okula yakın yerleşim yerlerinde yaşamaması, tahripçilik vakalarının artmasına neden olabilir.
- ✓ Okulun büyüklüğü, yaşanan tahripçilik olaylarının sayısını etkileyebilir; büyük okullarda daha fazla tahripçilik yaşanabilir.
- ✓ Okul kurallarının tutarsız bir şekilde uygulanması veya öğrencilere iyi bir şekilde benimsetilmemesi, tahripçilik olaylarının artmasına neden olabilir.

Okul Tahripçiliğine Sebep Olan Etmenler

Şiddet ve tahripçilik olaylarının çok farklı nedenleri bulunmaktadır. Bunlar kişilere, zamana ve yere göre değişiklik göstermektedir.(Marvin ve diğ., 1976). Davranış türü olarak bakıldığında antisosyal bir davranış biçimi olan tahripçilik, okulların en önemli problemlerinden birisidir (Mayer ve Ybarra, 2000). Tahripçiliğin çoğunluğu maddi durumu yetersiz bölgelerdeki gençler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu gençler kendi evlerine yakın ve nüfusu kalabalık olan bölgelerde yaygın olarak görülmektedir. Bu gençler ve öğrenci grupları çoğunlukla isyankar davranışlar sergilemektedir. Bu gruplar okulda "kartopu" etkisi oluşturarak diğer öğrencileri de bu tür eylemlere çekebilirler (Tinto ve diğ., 1978). Tahripçilik, gençler arasında bir eğlence tarzı olarak da algılanabilen özellikleriyle bilinir. Ayrıca, tahripçilik aynı zamanda mahrumiyetten kaynaklanan hoşnutsuzluğun bir ifadesi olarak da yorumlanabilir (Burton ve diğ., 1994; Akt: Ceccato ve Haining, 2005).

Tahripçilik çok yönlü bir nitelik arz etmektedir. Şiddet davranışının temelinde tekil unsurlar aranmadan bütüncül bir bakış açısıyla soruna bakmak gerekmektedir.

Genel olarak, şiddet davranışının birçok faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıktığı kabul edilmektedir (Kızmaz, 2006). Araştırmacılarca tahripçiliğin çıkış noktaları ile ilgili oluşturulan teoriler arasında fizikötesi teori (superego eksikliği veya bozuklukları), sosyal-kültürel teori ve aile teorisi (aile içi iletişim ve etkileşim bozuklukları sonucu tahripçilik gibi istenmeyen davranışların ortaya çıkması) bulunmaktadır. Bu teorilere dayalı olarak, tahripçiliğin önlenmesinde en etkili yöntemler dört başlık altında özetlenebilir; okul temelli koruma (küçük gruplarla yapılan öğrenci görüşmeleri), kişisel telafi (zararların telafisi), aile terapisi (aile içi ilişkilerin dengeye kavuşturulması) ve sosyal değişim (farklı ailelerin bir araya gelmesi).

Tahripçiliğin nedenlerine ilişkin literatürde öne çıkan diğer faktörler arasında, okul yapısının öğrencilerin gereksiz çatışmalarına ortam sağlaması, öğrenci mevcudu ile okul büyüklüğü arasındaki dengesizlik, disiplin yetersizliği, zarar verme davranışının öğrenciler arasında kendini gösterme ve ön plana çıkarma şeklinde algılanması ve tutarlı olmayan davranışlar, sağlıklı aile organizasyonları, öğrenciler arasında çeteleşme faaliyetleri ve medya yayınlarının denetimsizliği vermiş olduğu olumsuz durum önemli bir yer tutmaktadır (Walker ve Walker, 2000; Marvin ve ark., 1976; Bessant, 1993; Deaver, 1976; Mayer ve Ybarra, 2000; Mcpartland ve McDill, 1975; Kızmaz, 2006; Altheide, 1978).

Başlıca Okul Tahripçiliği Çeşitleri

Okul tahripçiliği türleri çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı, tahripçiliğin sebeplerine bağlı olarak farklı türler üzerine çalışmalar yapılmıştır. Literatürde, tahripçilik türlerini belirli bir sınıflandırmaya tabi tutmak mümkündür. Zeisel (1976), tahripçilik türlerinin meydana gelme durumlarına ve bunların sebeplerine göre dört şekilde gruplandırmıştır:

- 1. Kötü Niyetli Tahripçilik:** Örneğin, okul yöneticisinin sert bir şekilde uyardığı öğrenci, ondan intikam almak amacıyla yöneticinin odasının camlarını kırar. Bilinçli olarak gerçekleştirilen bu eylem, hızlı bir müdahale gerektiren bir durumdur çünkü yöneticinin camları kırılmıştır. Bu tür kötü niyetli davranışlarla ilgilenmek, öncelikle sosyal, eğitimsel ve yasal bir sorun olarak ele

alınmalı ve hızlı bir çözüm planlanmalıdır. Bu bağlamda, odalar daha güçlü kilit sistemleriyle donatılabilir ve pencereler koruyucu malzemelerle güçlendirilebilir.

2. Algılama Hatasına Bağlı Tahripçilik: Örneğin, bir basketbol sahası okul pencerelerine çok yakın inşa edilir ve bir öğleden sonra basketbol oynayan çocuklar kazara okulun camlarını kırarlar. Bu durumda, kötü bir amaç olmasa da, kırılan camların hızlı bir şekilde tamir edilmesi gerekmektedir çünkü okulu dış etkenlerden ve hava koşullarından korumak önemlidir. Bu davranış, camları tamir ettirmek zorunda kalan kişiler tarafından tahripçilik olarak algılanabilir, ancak aslında camlara kazara zarar verilmiştir ve bu tür zarar verici olayların tekrarlanmaması için basketbol sahasının pencerelere daha uzak bir yere taşınması gerekebilir.

3. Kötü Niyetli Olmayan Tahripçilik: Örneğin, okuldaki öğrenciler sokak hokeyi oynamak istiyorlar ancak okulun duvarında kaleyi belirten bir çizgi olmadığı için öğrenciler sprey boya kullanarak duvara kendi kale çizgilerini çizerler. Bu davranışı gerçekleştiren öğrenciler, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bilinçli bir şekilde bu eylemi yaparlar. Ancak, duvarlarda tahribata neden olduğu için bu yöntemin yanlış olduğu açıktır. Benzer durumların tekrar yaşanmaması için öğrencilerin bu tür isteklerini okul yönetimine bildirmeleri ve yasal yollarla isteklerine ulaşmaları teşvik edilmelidir.

4. Gizli Devam Eden Tahripçilik: Örneğin, okul içerisindeki patika yolların her iki tarafına ekilen bitkiler, yola çok yakın mesafede ve kısa boylu olarak düzenlenmiştir. Bu durum, yolu kullanan öğrencilerin bitkilere istemsiz de olsa sürtünmesi sonucu veya bitkilerin yapraklarının koparılmasıyla bitkilerin zarar görmesine neden olabilir. Bu tür tahripçilik amacıyla ve fark edilmeden gerçekleştirilir. Nadiren karşılaşılan bu tür sorunlar genellikle düşük maliyetlidir, ancak devam ederse maliyet artabilir. Bu nedenle, bu tür mekanların yetersiz dizayn edilmesi, tahripçilik riskini artırabilir ve bu tür sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi önemlidir.

Cohen (1973), tahripçi davranışları sosyal ve maddi maliyetlerine göre sınıflandırmıştır. Tahripçi davranışların içerik ve amaçları bakımından birbirlerinden farklı beş çeşidi bulunmaktadır (Akt: Öğülmüş, 1995).

- ✓ Açgözlü Tahripçilik: Herhangi bir eşya ile ilgili koleksiyon yapmak ya da tahrip edilerek elde edilen malzemeleri para karşılığında eskicilere satmak amacıyla yapılan adi hırsızlık olaylarını ve yağmacılığı içerir.
- ✓ Taktik/İdeolojik Tahripçilik: Belirli amaçlarla başvuru alan bilinçli bir taktik olarak ortaya çıkar.
- ✓ Kinci Tahripçilik: İntikamını almak için başvuru alan tahripçilik türüdür.
- ✓ Oyunsu Tahripçilik: Kötü niyetli olmaksızın kazara ortaya çıkan tahripçilik türüdür.
- ✓ Kötü Niyetli Tahripçilik: Verilen zarar nedeniyle haince bir zevk duyulması şeklinde ortaya çıkan tahripçilik olarak sınıflandırılır.

Okullarda Okul Tahripçiliğinin Oluşturduğu Başlıca Sorunlar

Okul tahripçiliği okullarda başta maddi zararlar olmak üzere birçok olumsuz duruma neden olmaktadır. Binalara, eşyalara verilen zararlar, bunların onarım ve yenilenmesi için büyük masrafların yapılmasına neden olmaktadır. Kurumların farklı ihtiyaçlarına kullanılacak maddi imkânlar tahrip edilenlerin yenilenmesine, onarılmasına harcanmak zorunda kalmaktadır. Okul çalışanları eğitim- öğretim, fiziki şartların iyileştirilmesine ayıracakları zaman ve enerjiyi verilen tahribatı düzeltmeye ayırmaktadır. Ayrıca aynı iş ve işlemlerin tekrar tekrar yapılması maddi kayıplar yanında çalışanların motivasyonunu da olumsuz etkilemektedir. Bir süre sonra olumsuz durum çalışanlar tarafından kabullenilmekte, “nasıl olsa yine bozacaklar, kıracaklar ...” anlayışı yerleşmekte bunu sonucunda da ilerleme çalışmaları durma noktasına gelebilmektedir. Okullarda öğrenciler arasında gruplaşma ve çeteleşmeler oluşmaktadır.

Bazı okulların kütüphane, müze gibi bölümlerinde uzun yıllar saklanan tarihi eser niteliğindeki kıymetli eserler verilen zararlar sonucunda yok edilmektedir. Bu şekilde verilen tahribatın yenilenmesi, onarılması da mümkün olmamaktadır. Okullarda yeterli önlemlerin alınmaması tahripçiliği artırmakta tahripçilik yapmayanlar da bir süre sonra tahripçilik yapmaya başlamaktadırlar. Böylece okullarda karmaşa oluşmakta okul yönetimi ve çalışanlar ile ilgili olumsuz bakış oluşmaktadır. Bu durumdan

rahatsız olan veliler öğrencilerini başka okullara gönderilebilmektedir. Bütün bunların sonucunda okullar öğrencilerin olumlu davranışlar kazanarak geleceğe, hayata, mesleğe hazırlanacağı yerler olması gerekirken olumsuz davranışların kazanıldığı yerler haline gelmektedir. Tahripçiliğin yaygınlaşması toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincinde de körelmeye neden olmaktadır. İnsanlar bu durumlara müdahale etmemekte hatta görmezden gelme davranışı başlamaktadır. Yasal yaptırımların yetersiz olması veya hızlı olmaması insanların hukuk dışı önlemler almasına neden olmaktadır.

Okul Tahripçiliğinin Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlar

- ✓ Eğitim Kampanyaları: Tahripçiliğin oluşturduğu zararlar, toplumda yapmış olduğu tahribat ve neden suç teşkil ettiği konusunda gençlere ve diğerlerine bilgi verme amacıyla eğitim kampanyaları düzenlenmektedir (NYN, 1998:253).
- ✓ Okul İkliminin Yapılandırılması: Okullarda meydana gelen tahripçiliğin engellenmesinde, okul ikliminin şiddete taviz vermeyecek şekilde oluşturulması önemlidir (Grady, 1996). Bu iklimde konulacak kurallar ve yapılacak düzenlemeler, merkezi ve yerel yönetim birimleri tarafından desteklenerek şeffaf bir şekilde oluşturulmalıdır. Ayrıca, aralarında herhangi bir ayırım yapılmaksızın etnik ve kültürel unsurlar okul içinde yaygınlaştırılmalı ve böylece okul ikliminin tahripçilik gibi şiddet olaylarından arındırılması sağlanmalıdır (Fontenot, 1993).
- ✓ Problem Çözme Stratejileri: Tahripçilik gibi davranışların altında yatan nedenler tam olarak açıklanamadığı için çözüm yolları da basit ve tekil değildir. Bu nedenle, çözüme ulaşmak için özel durumların analiz edildiği, kabul gören yöntemlerin tercih edildiği ve değişimlerin tam olarak ifade edildiği problem çözme stratejileri kullanılmalıdır. (Marvin ve diğ., 1976).Formun Üstü

Okullarda tahripçilikle mücadelede bir dizi yaklaşım ve strateji önerilmiştir. Zeisel (1974), okul dizaynının tahripçiliği etkilediğini ve sorunların çözümü için farklı tasarımların gerektiğini öne sürmüştür. Shore (1997), pozitif bir okul ikliminin tahripçilik olayları ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Walker ve Walker (2000), güvenli ve öğrenci sayısı az olan okullarda daha az tahripçilik gözlemlendiğini ifade etmiştir. Luiselli ve diğerleri (2005), Bütün Okul Modeli'nin tahripçiliği önlemede etkili olabileceğini savunmuştur. Riley ve diğerleri (1994), okul sonrası programların tahripçilik eylemlerini azaltabileceğini belirtmiştir. Furlong, Greif, Bates, Angela Whipple ve Jimenez (2005), her okulun kendi güvenlik politikasını oluşturması gerektiğini vurgulamıştır. Henry ve Slater (2007) ile diğer kaynaklar, öğrenci davranışlarında olumlu değişikliklerin tahripçilik olaylarını azaltabileceğini belirtmiştir. Haberman (1994), tahripçilik gibi şiddet olaylarının önlenmesinde ilk başvurulacak kişilerin öğretmenler olduğunu vurgulamıştır. Ochoa (2007), aile ile çocuk arasındaki pozitif davranış ilişkilerinin tahripçilik gibi şiddet olaylarının önlenmesinde koruyucu bir faktör olduğunu öne sürmüştür. Stanwood ve Doolittle (2004) ile Julies (1994), güvenli bir okul ikliminin oluşturulmasında karakter eğitiminin etkili olduğunu belirtmişlerdir. Furlong, Bates, Sharkey ve Smith (2004), okullardaki şiddet olaylarını izlemek ve incelemek için Halk Sağlığı Modeli'nin kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.

Joel ve Finn (1996), tahripçilikle mücadelede caydırıcı kontrol mekanizmaları ve koruma programlarının üzerinde durulması gerektiğini vurgulamıştır. Lohmeier (2008:487), okullarda tahripçilik davranışlarını değiştirebilecek çalışmaların önemine işaret etmiştir. Bu çalışmalar, öğretmenlerin gerekli bilgi ve becerilerle donatılması, takım çalışmasının teşvik edilmesi, servislerle işbirliğinin artırılması, eğitimci değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi gibi pek çok unsuru içermektedir. Ayrıca, tahripçilik yapan veya risk altındaki öğrencilere yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programlarının uygulanması da önemlidir. Okul gelişim planlarının hazırlanması, kısa vadeli programların yapılması, yaz programlarının planlanması da tahripçiliği önlemede etkili olabilir. Koruyucu önlemlerin yanı sıra okul disiplini de büyük önem taşır. Pollack ve Sundermann (2001), okul disiplini için anlaşılabilir politikaların geliştirilmesi, pozitif okul ikliminin oluşturulması ve aileler ile toplumun katılımının cesaretlendirilmesi gerektiğini vurgularlar. Ruder (2006), okul disiplini sorunlarına müdahale sürecini dört basamakta açıklamıştır; öğrencinin yönetici odasına gönderilmesi, aile ile iletişim kurulması, öğretmen raporunun incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması. Bu sürecin başarılı olabilmesi için öğrencilerin, ailelerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin işbirliği içinde hareket etmeleri gerekmektedir. Bu işbirliği, okulda disiplin sorunlarının azalmasına ve sağlıklı bir öğrenme ortamının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Tahripçiliğin önlenmesinde öğrencilerin kazandırılması gereken olumlu değerlerin verilmesi de önemlidir. Kasıtlı olarak tahrip edilen malzemeler ülkemiz imkânlarının boşa gitmesine neden olmaktadır. Yapılan bu tahribatlar nedeniyle imkânların başka yerlerde kullanılmasına engel olmaktadır. Bunun sonucunda da kul hakkına girildiğinin öğrencilere öğretilmesi gerekmektedir. Okullar her öğrencinin kendisinden beklenen asgari akademik başarıyı göstermesi gereken yerler olarak görülmemelidir. İlkokul kademesinden sonra öğrencinin yetenekleri belirlenerek yeteneğine uygun alanlara yönlendirilmelidir. Öğrencilerin okul eşyalarının kendilerine emanet edildiğini bilmeleri ve bu emanetleri kullandıktan sonra sağlam olarak teslim etmeleri gerektiğini kavramaları olumlu kişilik özellikleri kazanması ve bunu davranış haline getirmesi açısından önemlidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada okul tahripçiliğine sebep olan etmenler, başlıca okul tahripçiliği çeşitleri, okullarda okul tahripçiliğinin oluşturduğu başlıca sorunlar ve okul tahripçiliğinin önlenmesine yönelik yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Okul tahripçiliğini oluşturan kavramsal çerçeve incelendiğinde, eğitim sistemi içerisinde bu sorunun ciddi bir tehdit oluşturduğu ve eğitim-öğretim faaliyetlerine zarar verdiği görülmektedir. Ortaya çıkan maddi kayıplar eğitim ve öğretim süreçlerini olumsuz etkilemekte, eğitim çalışanlarının emek ve zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca, okul tahripçiliği, okullarda yaşanan diğer şiddet olaylarının ilk adımı ve tetikleyicisi olarak da önemlidir. Bu nedenle, okul tahripçiliğiyle etkin bir şekilde mücadele etmek, eğitim ortamlarını daha güvenli hale getirmek için önemlidir.

Tahripçilik davranışlarının ortaya çıktığı koşullar incelenerek her durumun kendi özgü koşulları içinde değerlendirilmesi ve gerekli önlemler alınması gerekmektedir.

Okul tahripçiliği türlerini sınıflandıran Zeisel (1976), Cohen (1973) ve Coursen (1976) gibi araştırmacılar, farklı boyutlarda sınıflandırmalar yapmışlardır. Zeisel, “kötü niyetli, kötü niyetli olmayan, gizli yapılan ve yanlış anlaşılabilir” olmak üzere dört boyutta tahripçilik türlerini ele almıştır. Cohen ise “açgözlü, taktik/ideolojik, kinci, oyunsu ve kötü niyetli” olmak üzere beş farklı boyutta tahripçilik türlerini sınıflandırmıştır. Coursen ise “kötü niyetli olan ve kötü niyetli olmayan” olmak üzere iki boyutta tahripçilik türlerine odaklanmıştır. Bu üç farklı sınıflandırmanın incelenmesi, ortak noktaların bulunduğunu göstermektedir.

Okullarda tahripçilikle mücadelede çeşitli önlemler alınabilir. Bunlar arasında, Montgomery (1979), “tahripçilik sorununun sert cezalarla çözülemeyeceğini, ancak aile gözetiminin ve denetiminin artırılmasıyla çözülebileceğini” belirtmektedir. Bu nedenle, aile eğitimi projeleri gibi girişimlerle daha kapsamlı bir şekilde sağlanarak bu sorunun çözümüne katkıda bulunulmalıdır. Öğrenci-öğretmen ve öğretmen-yönetici arasındaki etkileşimlerin artırılması, öğretmenlerin okula karşı bağlılığının artması ve okulu terk eden öğrenci oranının azalması da tahripçiliği azaltan faktörler arasındadır. Okul kurallarının net olması, ailelerin bu kurallara destek vermesi, öğrencilerin öğretmenlerine güven duyması, öğretmenlerin notları disiplin aracı olarak kullanmaması ve öğretmenlerin öğrencilere karşı olumlu bir tutum sergilemesi de tahripçilikle mücadelede etkili olabilir (Goldstein, 1996).

Güvenli bir okul ortamı sağlanması için yapılan çalışmaların sadece kısa süreli ve etkisiz olabileceği unutulmamalıdır. Ergenlik dönemindeki gençlerin katılımı teşvik edilmeli ve spor aktiviteleri, hobiler, gençlik kulüpleri, okul sonrası etkinlikler ve toplumsal projeler gibi faaliyetlere yönlendirilmelidir. Tahripçiliğin zararları ve çözüm yolları hakkında bilinçlendirme çalışmaları basın ve yayın organları aracılığıyla yapılmalı, okullarda dikkat çekici etkinlikler ve projeler düzenlenmelidir. Milli ve manevi değerlerin yaşam tarzı olarak benimsenmesi için çocuklara ve gençlere eğitim verilmelidir. Ayrıca, ailelere bilinçlendirme çalışmaları için resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapmalıdır. İnternetin zararlı etkilerine karşı önlemler alınmalı, çocuklar ve gençler zararlı sanal oyunlardan uzak tutulmalıdır. Tahripçiliğe karşı toplumsal duyarlılık artırılmalı ve engellenemeyen durumlarda hızlı ve etkin yasal yaptırımlar uygulanmalıdır.

Türk eğitim sisteminde okul tahripçiliğiyle ilgili bir veri tabanının bulunmaması nedeniyle, Türkiye'deki okullarda tahripçilikten kaynaklanan zararlarla ilgili kesin bir değerlendirme yapılamamaktadır. Tahripçiliğin önlenmesi amacıyla Türkiye'de tahripçilik ile ilgili bir elektronik veri tabanı oluşturulmalı ve elde edilen verilerle tahripçilik bütün yönleriyle ele alınmalıdır. Okul tahripçiliğinin emek, sermaye, zaman yönüyle nelerin yapılmasına engel olduğu açıklanmalıdır. Türk eğitim sistemi ile ilgili tahripçilik haritası çıkarıldıktan sonra, konuyla ilgili veri tabanına sahip olan diğer ülkelerle karşılaştırmalar

yapılabilir ve onların deneyimlerinden faydalanılabilir. Ancak, tahripçilikle mücadelede her ülkenin kendi koşullarını göz önünde bulundurması ve çözüm önerilerini bu özel koşullara göre şekillendirmesi gerektiği unutulmamalıdır. Eğitim politikası oluşturulduktan sonra, okul tahripçiliği her okulun kendine özgü iklim ve kültür özellikleriyle ele alınmalıdır. Bu da okullara kendi tahripçilikle mücadele programlarını hazırlama imkanı verecektir. Bu çabalar sonucunda, okullardaki tüm fiziksel unsurların tahripçiliğe karşı etkili bir şekilde korunması sağlanabilir.

KAYNAKÇA

Altheide, D. L. (1978). *The Mass Media And School Crime. Theoretical Perspectives On School Crime*, (1), 73-107.

Austin, G., Furlong, M.J. ve Morrison, G. (2002). *Violence And Safety Among California Youth. California Department Of Education: Published By The California Attorney General's Office*. 53p

Bamberger, R. (1999). *A View From The Inside: Enlisting Men and Boys To Develop Strategies To Prevent Violence. A Report Of The Select Seminar. Capital Area School Development Association*, 030, 116. 32.

Bessant, J. (1993). *Young People And Violence: A Focus On Schools (A Report Of A Pilot Study) Paper Presented At Second National Conference On Violence Convened By The Australian Institute Of Criminology, Canberra*.

Bosworth, K. (2000). *Protective Schools: Linking Drug Abuse Prevention With Student Success. A Guide For Educators, Policy Makers And Families. Arizona Üniv. Tucson. Coll Of Education*, 252-377.

Ceccato, V. ve Haining, R. (2005). *Assessing The Geography Of Vandalism: Evidence From A Swedish City. Urban Studies*, 42(9), 1637–1656.

Center For Juvenile Delinquency Prevention Public Service. (CJDPS). (1979). *Vandalism. A Study Of School Vandalism. One Southwest Texas State Üniversity*. 19p.

Cuorsen, D. (1976). *Vandalism Prevention. Naesp School Leadersip Digest Second Series*, 16 (1).

Coursen, D. (1977). *Vandalism Prevention. Acsa School Management Digest*, 1(29), 33p.

Deaver, P. (1976). *Violence And Vandalism İn The Schools: The Problem And How To Address It. Offices Of The National Community Education Association. Flint-Michigan*. 64p

Doğan, Okul Tahripçiliğine İlişkin Kurumsal Bir Çözümleme Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 7, Aralık 2011, s. 52-68

Etheridge. B. (1990). *Prevention Vandalism And School Security. North Caroline Department Of Public Instruction Raleigh*, 42p

Fontenot, R. (1993). *The Culture Of School Violence. Educational Resources Information Center*, 13p.

Furlong, M.J, Greif, J.L., Bates, M.P., Angela D. Whipple, A.D. ve Jimenez, T.C. (2005). *Development Of The California School Climate And Safety Survey-Short Form. Psychology İn The Schools*, 42(2). 137-149.

Furlong, M.J, Bates, M.P., Sharkey, J.D. ve Smith, D.C. (2004). *An Examination Of The Reliability, Data Screening Procedures, And Extreme Response Patterns For The Youth Risk Behavior Surveillance Survey. Journal Of School Violence*, 3, 109–130.

Grady, M. L. (1996). *Rural Schools And Safety Issues. Paper Presented At The Annual Meeting Of The National Rural Education Association, San Antonio*.

Goldstein RB, Powers SI, McCusker J, Mundt KA, Lewis BF, Bigelow, C. (1996). *Gender differences in manifestations of antisocial personality disorder among residential drug abuse treatment clients. Drug Alcol-Depend* 41(1) : 35-45,

Haberman, M. (1994). *Gentle Teaching İn A Violent Society. Educational Horizon*, Spring, 131-135.

- Huang, D. (2001). An After-School Evaluation System For Middle And High School Programs. *Nassp Bulletin* 85(626).
- Henry, K. ve Slater, M. D. (2007). The Contextual Effect Of School Attachment On Young Adolescents Alcohol Use. *Journal Of School Health*, 77(2), 67-74.
- Joel, E. ve Finn, P. (1996). Preventing Alcohol-Related Problems On Campus: Vandalism. Department Development, 9p.
- Julies, M. (1994). Legislation Affecting School Crime And Violence. Paper Presented At The Annual Meeting Of The National Organization On Legal Problems Of Education, San Diego.
- Kızmaz, Z. (2006). Okullardaki Şiddet Davranışının Kaynakları Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 47-70.
- Krzyston, G. L. (1981). P.O.P./E.Y.E. (Point Ownership Program/Earn Your Environment: A Program For The Effective And Humanistic Management Of Residence Facility Damage). State Üniv. Of New York, Delhi. Agricultural And Technical Coll.
- Lohmeier, K. L. (2008). Analyzing The Presence Of Academic And Vision-Specific Priorities In Specialized Schools Through Culture: A Case Stud. *Journal Of Visual Impairment and Blindness*, August. 484-497.
- Lorenzon, M. G. (1996). Security Issues Academic Libraries. Masters Seminar Paper, Ohio University. Diddertations/Theses-Undetermined (040). Information Analyses (070). Ed 396 765 Ir 055 938
- Luiselli J. K. ve Diğ. (2005). Whole-School Positive Behaviour Support: Effects On Student Discipline Problems And Academic Performance. *Educational Psychology*, 25(2-3), 183–198.
- Marvin, M., McCann, R., Connolly, J., Temkin, S. ve Henning, P. (1976). Planning Assistance Programs To Reduce School Violence For Better School. inc Philadelphia, Pa. National Inst. For Juvenile Justice And Delinquency Prevention (Dept. Of Justice/Leaa, Washington Dc.
- Mayer, G. R. ve Ybarra, W. J. (2000). Teaching Alternative Behaviors Schoolwide A Resource Guide To Prevent Discipline Problems. Produced And Distributed By The Los Angeles County Office Of Education. 202p.
- Mcpartlan, J. M. ve Mcdill, E. L. (1976). Research On Crime In The Schools. Eric, 64p.
- Montgomery, P. (1979). Vandalism, *British Journal of Criminology*, 49 (2), s. 168-170
- Morries, S. B. (1993). The Influence Of Campus Characteristics On College Crime Rates. Paper Presented At The Annual Forum Of The Association For Institutional Research, Chicago.
- National Youth Network. (NYN). (1998). Wipe Out Vandalism Graffiti. Youth In Action. Report, Ncj-171122
- New Jersey Department Of Education. (NJDE). (2005). Commissioner's Report To The Education Committees Of The Senate And General Assembly On Vandalism, Violence, And Substance Abuse In The Public Schools Of New Jersey, July 2005
- New Jersey Department Of Education. (NJDE). (1992). Violence, Vandalism and Substance Abuse In New Jersey Schools. 1990-1991. The Commissioner's Report To The Education Committees Of The Senato And General Assembly. March 1992.
- Pollack, I. ve Sundermann, C. (2001). Creating Safe Schools: A Comprehensive Approach. *Juvenile Justice*, 8(1), 13-20.
- Rubel, R. J. (1979). Theoretical Perspectives On School Crime And Proverty. Institute For Reduction Of Crime, Inc. College Park, Md, 180p.
- Ruder, R. (2006). For Step To Address Student Disipline. *The Education Digest*, March, 32-35.
- Sabo, S. R. (1993). Security By Design. *American School Board Journal*, 180(1), 9-37.

- Sampson, R. J. ve Raudenbush, S. W. (1999). Systematic Social Observation Of Public Spaces: A New Look At Disorder İn Urban Neighbourhoods. *American Journal Of Sociology*, 105, 603–651.
- Shein, J. (1997). The Evolution Of Violence İn School. *Education Leadership*, October 1997. 18-20.
- Shore, R. (1997). Creating A Positive School Climate. Plan For Social Excellence, Inc Kisco, Ny. Institution, 21p.
- Stanwood H. M. ve Doolittle, C. (2004). Schools As Sanctuaries Reclaiming. *Children And Youth* 13(3), 169172.
- Stefanko, M. (1988). Trends And Comparisons İn Secondary School Vandalism And Assault. Paper Presented At The Annuel Meeting Of The American Psychological Association, Atlanta.
- Ochoa, G. M. ve Diğ. (2007). Adjustment Problems İn The Family And School Contexts, Attitude Towards Authority, And Violent Behavior At School İn Adolescence. *Adolescence*, 42(168), 779-794.
- Öğülmüş, S. (1995). Okullarda (Liselerde) Şiddet ve Saldırganlık. Araştırma Raporu. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi.
- Öğülmüş, S. (2000). “Tahripçilik (Vandalizm): Düşük Yoğunluklu Bir Sapma.” *Polis Bilimleri Der.*, 2(7 – 8).
- Öğülmüş, S. (1993). “Tahripçilik” Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 26(2).
- Özçağın, H. M. (2001). Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Ankara İli Genel Lise ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Malına Karşı Gösterdikleri Tahripçi Davranışlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Tinto, V., Paolillo, E., Culten, F. (1978). The Social Patterning Of Deviant Behaviors İn School. *Theoretical Perspectives On School Crime*, 37(1), 729-768 55.
- Walker, H. M. ve Walker, J.E. (2000). Key Questions About School Safety Critical İssues And Recommended Solutions. *Nassp Bulletin*, 84(46).
- Vail, K. (2005). Create Greate School Climate. *The Education Digest*, December, 4-11.
- Yavuzer, Y. (1998). Niğde İlindeki Öğretmenlerin Okul Tahripçiliğine Karşı İdeolojik Yönelimler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Zeisel, J. (1976). Stopping School Property Damage: Design And Administrative Guideliness To Reduce School Vandalism. *American Association Of School Administrators*. New York, N.Y. 194p.